

A relação entre o artesanal e o industrial na obra de Flávio Império – as bandeiras de carne seca produzidas no Recife no final da década de 70

Autora: Marcelina Gorni

Formação: graduação em Arquitetura e Urbanismo e mestrado em História da Arquitetura e do Urbanismo, ambas pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP)

Filiação: professora da área de “*Semiótica, Teoria e História da Arquitetura*” junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia (FAURB-UFU)

Endereço para correspondência: Rua João Balbino, no. 1833, apto. 204 bl. E – Bairro Santa Mônica – CEP 38408-262 – Uberlândia – MG – Tel. (34) 3210 4999 – e-mails: marcelinag@hotmail.com/
marcelinag@gmail.com

A relação entre o artesanal e o industrial na obra de Flávio Império – as bandeiras de carne seca produzidas no Recife no final da década de 70

RESUMO

Flávio Império (1935-1985) foi mais do que cenógrafo e diretor teatral. Ele trabalhou junto aos grupos Teatro de Arena e Teatro Oficina, onde participou da realização de importantes espetáculos ao longo dos anos 60. Ele era ainda arquiteto, artista plástico, professor, atuante em diversas áreas artísticas. Ao lado de Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre, constituiu o Grupo Arquitetura Nova onde, ao longo de mais de dez anos de atividades (1958 à 1969), realizou a crítica e ao mesmo tempo a continuidade de princípios da Arquitetura Moderna brasileira.

Império se identificou amplamente com o “povo brasileiro” após suas longas e produtivas viagens pelo Nordeste Brasileiro. Ele se identificou com a “inteligência prática” do artesão que produz do “nada” tudo o que lhe é essencial à sobrevivência, e usava sua criatividade para fazer o impossível a fim de ter um mínimo para se sustentar e ainda ser feliz com aquilo.

O trabalho com o reaproveitamento de materiais e objetos que são rejeitados pela sociedade era uma prática usual para Flávio Império desde seus primeiros anos no teatro, em seu trabalho artístico como um todo e também em sua atividade junto ao Grupo Arquitetura Nova. Em seu trabalho ele sempre colecionou e requalificou materiais e objetos que eram descartados. Tratava-se de uma postura artística e política que era crítica e ao mesmo tempo afinada com o Movimento Moderno Brasileiro.

Durante viagens pelo Recife em 1978, ele descobriu os panos de “carne seca”, retalhos de tecidos que eram refugos das indústrias de tecelagem, vendidos à preços de banana em mercados do Brasil inteiro, como o Mercado São José no Recife. A partir desses panos ele desenvolve uma série de trabalhos que caracterizaram-se principalmente pela ressemantização dos mesmos, imprimindo-lhes através da serigrafia, um novo *status* de “obras de arte”, um novo significado artístico.

Trabalhar com rejeitos industriais caracteriza um novo olhar do artista sobre aquilo que é descartado pelo senso comum, pela sociedade brasileira dos anos 70 que encontrava-se em pleno desenvolvimento industrial.

ABSTRACT

Flávio Império (1935-1985) was more than a scenographer and theatre director. He worked with Teatro de Arena and Teatro Oficina groups, playing a part in the making of important events during the 60s. He was also an architect, plastic artist and teacher, having worked in several artistic fields. Beside Sérgio Ferro and Rodrigo Lefèvre, he composed the Grupo Arquitetura Nova group, in which along, for more than ten years of activities (1958 to 1969), he was a critic and, at the same time, a follower of Brazilian's Modern Architecture principles.

Império identifies himself with the “Brazilian people” beside his long and productive travels across the Brazilian Northeast. He identifies himself with the “practical intelligence” of the craftsman that to produce from “nothing” everything that him are essential for his survival, and used his creativity for to do the impossible for to have the minimal for to support himself and yet to be happy with that.

The work with the re-utilization of materials and objects that was rejected by the society is a usual practice for Flávio Império from the his original years in the theatre, in his artistic work in general and his activity next to the Grupo Arquitetura Nova group too. In his job he always collected and re-qualified materials and objects that were rejected. Taked care of a artistic and political attitude that was critical and at the same time got along with the Brazilian Modern Movement.

During travels across the Recife in 1978, he discovered the carne seca's textile, a sheet of cloths that were rejected by the textile's factory, sold for little prices in markets on every place in the Brazil, like the São José Market in the Recife. From this cloths he developed a series of works that characterized essentially by the itself re-signification, transmitting it through the serigraphy, a new status of “art”, a new artistic signification.

To work with refuse industrial characterize a new look of the artist above everything that is rejected by the usual sound judgement, by the Brazilian society of the 70's that was in absolute industrial development.

Palavras chave: Arquitetura Nova, artes plásticas, cultura popular
Key words: New Architecture, plastic arts, popular culture

A relação entre o artesanal e o industrial na obra de Flávio Império – as bandeiras de carne seca produzidas no Recife no final da década de 70

Introdução

Flávio Império foi um artista-arquiteto que dominava vários códigos de linguagens diferentes. Sua vasta produção abrange trabalhos em diversas áreas artísticas, nos campos da direção teatral, da cenografia, das artes plásticas, da arquitetura e do ensino de artes e de arquitetura.

Ao lado de Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro, Flávio Império formou o *Grupo Arquitetura Nova* em 1958, ainda durante a graduação dos três futuros arquitetos que em 1961 se formaram na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. A colaboração entre eles principalmente durante os anos 60 representa uma radicalização política quanto aos processos de produção na arquitetura e nas artes de modo geral. O seu trabalho em conjunto se estendeu após a graduação - em 1961 - e quase imediata admissão como docentes na referida faculdade - em 1962.

A experiência de Flávio Império dentro do *Grupo Arquitetura Nova*, no diálogo com seus companheiros de discussão, pesquisa e trabalho, assim como sua experiência no teatro provaram-se ser importantes referências para o artista-arquiteto em todos os seus trabalhos desenvolvidos nas mais diversas áreas durante toda a sua vida. O desenvolvimento e consolidação do conceito de uma nova proposta estética (conhecida como “miserabilismo”), coerente e adequada à realidade brasileira foi gradativa, mas claramente marcada desde os seus primeiros trabalhos no teatro, ainda nos anos 50 e 60.

Império começou a trabalhar com teatro em 1956, junto à Comunidade de Trabalho Cristo Operário no mesmo ano em que ingressa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Em 1959 passou a integrar o grupo do *Teatro de Arena*.

Em 1960, antes mesmo de se graduar, fez sua primeira incursão profissional em uma caixa cênica criando a cenografia e figurinos de *Morte e Vida Severina* para o Teatro Experimental Cacilda Becker, espetáculo no qual aparece as primeiras indicações da conformação de uma nova *estética miserabilista*, que se traduziria em *poética da economia* na arquitetura experimental do Grupo.

Em 1962, Império realizou suas duas primeiras experiências junto ao *Teatro Oficina* cenografando *Um Bonde Chamado Desejo* e *Todo Anjo é Terrível*. Sua experiência teatral junto ao *Teatro de Arena* e junto ao *Teatro Oficina* proporcionou-lhe um exercício de alternância de soluções criativas, em virtude da diferença entre as linhas *estético-ideológicas* adotadas por cada um desses grupos. O seu trabalho junto a esses dois importantes grupos paulistas durante a década

de 60 foi marcante na sua formação artística e se refletiu em trabalhos posteriores, tanto em teatro como em arquitetura e no ensino.

Depois de 1970 os membros do *Grupo Arquitetura Nova* partem por caminhos autônomos, principalmente após Sérgio Ferro deixar o Brasil em 1972. Nesse período Flávio Império se concentrou em seu trabalho com artes plásticas (pintura e serigrafia) voltando ao trabalho com arquitetura mais raramente.

Ao final da década de 70, ele deixou a docência junto à Universidade de São Paulo e dedicou-se a uma série de viagens cultural e artesanalmente muito enriquecedoras para seu experimentalismo artístico pelo Nordeste brasileiro. Viagens que lhe proporcionaram contato mais direto com o “povo” propriamente e com as suas “produções” artesanais e que o fizeram pesquisar e produzir muitos trabalhos principalmente nas técnicas de serigrafia e litogravura. É neste período que sua visita pelo Mercado São José do Recife lhe rende o “encontro” com os tecidos de “carne seca”, produtos de rejeito industrial, utilizados para os processos industriais de limpeza das máquinas da indústria de tecelagem e que por isso ficavam manchados e borrados com tinta escorrida. Os tecidos eram vendidos a preços muito baratos nos mercados e Império passou a interessar-se por eles de modo a imprimir-lhes novas estampas serigráficas com traços por ele desenhados, apropriando-se desses pedaços de rejeito industrial e conferindo-lhes renovado caráter artístico, status de obra de arte.

Império sempre foi uma pessoa que trabalhou antenado no seu próprio tempo, um homem contemporâneo de si mesmo, que esteve presente em momentos muito importantes para a arte e a cultura brasileira durante os anos 60 e 70. Mas, ao mesmo tempo, era também interessando em assuntos diversos e os estudava de forma autodidata.

Um encontro entre Flávio Império e o povo brasileiro nos anos 70 – a sua identificação artística com a produção artesanal

Flávio Império valorizava muito o contato com a população fora de sua classe social desde o início de sua experiência no teatro, ainda em 1956. O contato e envolvimento real com o “povo” menos abastado se demonstrou muito importante para ele. Ainda na Comunidade Cristo Operário, quando Maria Thereza Vargas foi para o Rio de Janeiro integrar por algum tempo o Tablado, ele entrou no lugar dela na direção do grupo adulto de teatro. Ele escreveu, dirigiu e fez cenografias com o elenco amador junto daquela comunidade. Nesse período teve muito contato e convivência com uma população que não era de sua classe social. Em seu depoimento a Fernanda Perracini Milani, em 1975, ele comenta sobre a riqueza desse convívio: *“Esse período foi um dos mais ricos da minha vida por permitir uma convivência bastante íntima e afetiva com setores da população*

que depois eu só encontrei nas filas de ônibus, nos bares, sem nenhuma possibilidade de conviver num plano humano mais profundo.”¹

Flávio Império se identificou e definiu mais amplamente sua relação com o “povo brasileiro” após suas longas e profundamente produtivas viagens pelo nordeste brasileiro, onde ele morou e realizou muitos de seus trabalhos de artes plásticas e também pesquisas sobre a linguagem e o modo de pensar dos artesãos simples do Nordeste.

Desde o início de sua carreira como cenógrafo, em um texto publicado no programa da peça *“Pintado de Alegre”* (1961),² Império já assinala pontos de sua preocupação de aproximação com o que faz parte da “realidade brasileira” mais direta, apropriando-se da atmosfera do que é do “povo” brasileiro, da sua atmosfera mais concreta. Preocupações que fazem parte de um leque mais amplo de discussões entre os grupos de teatro de esquerda com os quais trabalhou (Comunidade de Trabalho Cristo Operário – até 1959, e Teatro de Arena – até 1962) e debatida também entre seus colegas e professores no curso da FAU da Universidade de São Paulo, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre.

Embora sendo um texto de início de carreira do cenógrafo Flávio Império, ele espelha sua forma de trabalho desenvolvida ao longo de toda a sua vida no teatro, e que passou a ser sua postura também assumida nas artes plásticas, no ensino, e nas outras áreas em que atuou.

Esses aspectos de sua particular forma e postura de criação artística, que iriam permear todo o seu trabalho teatral, e também iriam se refletir, se desdobrar em suas outras atividades artísticas, assumindo significados diferentes em cada uma das áreas em que ele atuou ao longo de sua carreira, estão assinalados nos trechos em que ele comenta sobre o espetáculo:

“Meu trabalho passou por um processo de criação empírico. Surgido das idéias do texto, da visão humanística do autor: ‘cada elemento tema do meio ao acaso, seguindo as necessidades interiores dos personagens; uma muleta adaptada à cama sem pé, a flor que cobre o remendo; aliado ao sabor da coisa usada e gasta, longe da limpeza da coisa nova ou super racionalizada.’ Procurou a componente visual da realidade impressionista proposta pela direção (...), pretendendo mais a atmosfera do que o real. Aproximou-se das fardas, dos uniformes de futebol, dos cantos de sapateiros, dos balcões de bar, das casas em demolição, do sub-proletariado, da gente desempregada que dorme pela rua, de feirante, dos circos ambulantes, mambembes, das pinturas populares das carrocerias de caminhão, do fetichismo das bancas de ‘remédios santos’, dos cortiços. Não pelo que possa ter de folclórico, mas pelo que tem de realidade expressiva da nossa realidade.”³

¹ Flávio Império em depoimento a Fernanda Perracini Milani (então aluna de Teatro da ECA-USP), em seu trabalho monográfico *“Falando sobre Flávio Império”*, apresentado àquela faculdade em 1975, pg. 14. Cópia pertencente à Sociedade Cultural Flávio Império.

² Espetáculo *“Pintado de Alegre”*, autoria de Flávio Migliaccio, direção de Augusto Boal, com cenários e figurinos de Flávio Império, Teatro de Arena, São Paulo, 1961.

³ IMPÉRIO, Flávio. Texto do programa do espetáculo *“Pintado de Alegre”*, autoria de Flávio Migliaccio, direção de Augusto Boal, com cenários e figurinos de Flávio Império, Teatro de Arena, São Paulo, 1961. Reproduzido em *“Textos de Flávio Império – seleção de Ruy”*

Aqui fica sublinhada a postura e modo de encarar as “informações”, os elementos que são trazidos a partir da leitura do “povo” e que ele traz para o seu trabalho artístico.

Em busca do contato mais direto com o “povo”, com a alegria da produção simples do artesanato e das festas populares, passou a viajar por longo período pelo Nordeste após seu afastamento como docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo em 1977. Ele passou temporadas no Recife, em casas de amigos, conhecendo todo o artesanato, os modos de vida e de produção do povo simples da região. Em uma carta que Flávio Império escreve à sua irmã de Natal, datada de janeiro de 1978, ele expressa claramente sua paixão e fascinação por tudo o que “encontrou” ou “descobriu” no Nordeste. Ele comenta entusiasmado: *“Ave! Que achei o que buscava no Brasil, um povo vivo e tropicalmente inteligente!”*

Mais adiante na carta ele continua ressaltando a sua identificação com a “inteligência prática” do artesanato que produz do “nada” tudo o que lhe é essencial à sobrevivência e usa sua criatividade para fazer o impossível a fim de ter um mínimo para se sustentar e ainda ser feliz com aquilo. Ele comenta:

“Existe, viva, uma inteligência prática que transforma a desgraça social numa forma viável de vida.” Como lá quase não existe desenvolvimento econômico, o homem é obrigado a desenvolver alternativas criativas o tempo todo em todas as áreas de sua vida. O que se reflete também na produção da arte e artesanato nordestinos. Ele continua: *“Embora vazados de opressão o povo ainda inventa seu jeito de sobreviver. (...) No sertão, nas praias, não há quase nada do que se reconhece como ‘civilização ocidental’. E o homem se manifesta invencivelmente forte para improvisar sua vida no dia a dia. Transforma areia em pé de algodão, coqueiro em jangada, gado em tudo. Sabe trabalhar super economicamente o que pode dispor. E canta e dança e curte muito. Me identifiquei demais com esse tipo de inteligência prática. No teatro que fiz a gente aprendeu também tirar leite de pedra e essa prática não é subdesenvolvimento, é um tipo de cultura pobre do ponto de vista colonizador, mas muito rica do ponto de vista da realidade do mundo.”*⁴

Nessa carta ele identifica semelhanças entre o seu método de trabalho e esse “saber popular” que encontrou no Nordeste.

Ao fazer cenários para teatro, pinturas, ou mesmo um projeto de arquitetura, fosse em qual fosse a área em que ele iria atuar, o experimentalismo de Império sempre o levou por incursões com relação às pesquisas de *materiais alternativos*.⁵ Já que era com pouco que se fazia teatro no Brasil, por exemplo, para ele era preciso tirar desse “pouco” o “mínimo” necessário para se montar um cenário. E essa postura, primeiramente adotada e identificada em suas primeiras montagens

Moreira Leite para publicação da Editora da Universidade de São Paulo, Sociedade Cultural Flávio Império, São Paulo. (Os grifos na citação são nossos.)

⁴ IMPÉRIO, Flávio. Carta a Amélia, 25/01/1978, Sociedade Cultural Flávio Império, São Paulo.

⁵ PAULO, Augusto Francisco. *Em Busca de uma Cenografia Pobre*, vol. 2, dissertação de mestrado, ECA – USP, São Paulo, 1998, p. 301 a 313.

teatrais como *Morte e Vida Severina*, de 1960, passou a permear todas as outras áreas artísticas nas quais ele atuava. Neste espetáculo, a linguagem visual adotada por Flávio Império para os cenários e figurinos já é representativa dessa “*estética miserabilista*”. O cenário é limpo, contando com o mínimo de recursos. Os figurinos são simples e a caracterização das personagens é feita através de “máscaras” ou objetos significativos que os identificam.

Figura 01: Cena do espetáculo *Morte e Vida Severina* (1960) mostrando a cenografia limpa e mínima, indicando já os rumos de uma “*estética miserabilista*” assumida pelo artista-arquiteto e comum a outros movimentos artísticos dos anos 60, como a “*estética da fome*” para o Cinema Novo. Tal estética vai se traduzir em “*poética da economia*” na produção arquitetônica de Império no seu trabalho junto ao *Grupo Arquitetura Nova*. Fonte: KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), *Flávio Império*, col. *Artistas brasileiros*, São Paulo, Edusp, 1999.

Em depoimento a Mariângela Alves de Lima e a Maria Thereza Vargas, Flávio Império comenta sobre seu trabalho cenográfico:

*“Então as pessoas dizem que tudo o que faço é extremamente elegante. ... Não foi – digamos – por uma exorbitância, no sentido de tornar de alguma forma elegante que a coisa ficava elegante. Ficava elegante, talvez, por um certo jeito de juntar o nada com o pouco. Porque sempre foi pouco o que se dispôs no teatro brasileiro para se fazer qualquer coisa e era do pouco que se tirava, pelo menos, o necessário.”*⁶

Para ele, fazer cenários em espaços reduzidos, ou com poucos recursos financeiros significava, além de uma dificuldade concreta de trabalho, uma forma de criação espacial comprometida com a denúncia das precariedades nas quais ela mesma era produzida. Seu trabalho cenográfico, desde o início, denunciava uma “*estética da miséria*”⁷, apontada por ele como uma saída viável para a produção estética do país. Materiais simples e baratos usados com muito engenho, a

⁶ Flávio Império em depoimento às pesquisadoras Mariângela Alves de Lima e a Maria Thereza Vargas em nome da Equipe Técnica de Pesquisa de Artes Cênicas, da Divisão de Pesquisas (Idart) em 1983, in KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), *Flávio Império*, col. *Artistas brasileiros*, Edusp, São Paulo, 1999, p. 68 e 69.

⁷ Em sua dissertação, Koury caracteriza esta estética nomeando-a de miserabilismo (ou estética miserabilista), in KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova*, dissertação de mestrado, São Carlos, EESC - USP, 1999, p. 110 a 114. A “*estética miserabilista*” representa uma tomada de posição comum a alguns movimentos ocorridos na mesma época tais como no Cinema Novo, na Pintura Nova e na Arquitetura Nova. Tal estética visa denunciar o verdadeiro caráter da miséria travestida de riqueza no Brasil. E segundo essa postura estética, que também é política, a miséria brasileira estaria escondida por detrás do modelo de desenvolvimento econômico adotado no Brasil da época, ou seja, o modelo nacional-desenvolvimentista.

explicitação do processo produtivo da cena, incluindo os rastros da falta de habilidade de uma mão-de-obra artesanal de “quinta categoria”, propunham uma estética condizente com a realidade (econômica e social) brasileira, como solução viável para a produção artística no país.

*“A desqualificação da mão-de-obra que não sabe fazer bem e, portanto, não se orgulha do que faz é um dado cultural que a cena tem que incorporar e não disfarçar.”*⁸ Segundo Flávio Império, este dado cultural constitui o resíduo de brasilidade que se mantém indelével na confecção dos cenários e na sua produção artística e arquitetônica como um todo.

O reaproveitamento e o trabalho com materiais e objetos que são rejeitados pela sociedade é uma prática usual para Flávio Império desde seus primeiros anos no teatro. Em todo o seu trabalho com artes, em qualquer uma das linguagens com as quais trabalhou, ele sempre colecionou e requalificou em seu trabalho, materiais e objetos que eram descartados. Essa sua postura artística e, porque não dizer, política, aparecem aqui perfeitamente identificadas com uma parte da produção de um Brasil, onde o mais importante é trabalhar com o que se tem a mão, é fazer com o muito pouco ou com quase nada, o mínimo necessário para sobreviver. Para essa população, que é a grande maioria brasileira, ser criativo é questão da mais pura sobrevivência. A vontade de Flávio Império, a sua ânsia em transformar tudo o que lhe caía nas mãos, ou que ele encontrava nas ruas, em objeto de arte ou de utilidade, em uma peça de cenário, de figurino, ou simplesmente num instrumento para ser utilizado em aula, encontrou na produção do artesanato e do modo de vida nordestinos, que refletem as realidades econômica, cultural e social de todo o Brasil, uma ressonância muito clara. Identificação com a sua postura, com a sua produção artística, com o desenvolvimento e busca por uma *“estética miserabilista”*, não por exuberância estilística, mas como decorrência de uma necessidade e da realidade brasileira e mundial.

Trata-se de uma clara postura política de procurar agir e trabalhar com o que é jogado fora, não valorizado por não ser material suficientemente “nobre” para “merecer” a atenção da sociedade industrializada de consumo. Então, passa-se a trabalhar com o “arcaico”, com o que é considerado precário ou descartável, aquilo que ninguém quer. No campo da arquitetura, as idéias que Império desenvolveu junto ao *Grupo Arquitetura Nova*, quanto a pesquisas em habitação popular, seu profundo envolvimento e dedicação em gerar uma habitação econômica, com o mínimo de recursos, de materiais e técnicas, e o máximo aproveitamento de qualidade arquitetônica, que originaram a *“poética da economia”*, está relacionada com isso. E também caracteriza-se por ser uma clara postura política de se trabalhar com materiais “arcaicos”, baratos e que se encontravam em abundância e com certa facilidade pelo país. Mas que se caracterizavam por ser o que existia de mais próximo e mais coerente com a realidade da construção civil no país. Tratava-se de buscar uma arquitetura alternativa viável, mesmo que classificada por muitos como artesanal e arcaica, para se resolver o problema da carência de habitações no Brasil. Tal postura política identifica-se totalmente com esse modo de

“sobrevivência” e de produção brasileira que Flávio Império encontra em suas viagens pelo Nordeste.

Em entrevista à Folha de São Paulo, em 1978⁹, ele responde de forma bem humorada às exigências burocráticas da realização de um mestrado por parte da Universidade. Resposta que reflete muito das características dos seus trabalhos de arte e do tipo de “pesquisa” que lhe interessava naqueles anos finais da década de 70, dando indícios de sua identificação e satisfação com o “reencontro” com o povo brasileiro, indo aonde o povo está:

*“As conversas que eu tenho com o pessoal pelos barcos e navios do Rio Amazonas ou pelas rodoviárias do Acre e Rondônia vão me dando uma visão mais clara do que é o Brasil, bem diferente da visão heróica dos livros de História. Eu decidi que o meu mestrado e doutoramento seriam feitos tendo como fonte de informação as ruas e as praças.”*¹⁰

De acordo com Fauzi Arap, em texto de 1979, enquanto que ainda nos anos 60 o povo era só uma idéia, já no final dos anos 70, Flávio quis e fez de si o povo.¹¹ Ele não estava em busca do “povo”, ele era o próprio “povo”, e como parte integrante do “povo brasileiro” interagiu, se comportava e se comunicava com esse mesmo povo como um “igual”. Era sempre ali, próximo de tudo o que era verdadeiramente do “povo”, que ele se sentia mais em casa, mais à vontade para criar, trabalhar, viver.

É revelador como o cenógrafo que começou sua busca por uma estética que refletisse as condições reais, precárias e mínimas, de sobrevivência do povo brasileiro em 1960, na sua primeira montagem profissional na cenografia de *Morte e Vida Severina*, fosse abandonar a Universidade para poder ir até onde o “povo está” e, viajando freqüentemente pelo país afora entre os anos de 1977 e 1979, fosse “descobrir” a verdadeira “estética popular” que ele tanto procurava. Para além da “liberdade na pintura”, das “comunidades alternativas”, do Tropicalismo e da “contracultura”, essa estética revelou-se para ele em momento oportuno, como uma forma de “sobrevivência ao terror” da ditadura. A sobrevivência ao terror estava lá, *“na simplicidade dos povoados sertanejos, ou de pescadores e jangadeiros, nas habilidades e práticas tradicionais que resistiam à ‘civilização ocidental’ e à ditadura.”*¹²

Na mesma carta que escreve para sua irmã de Natal, ele comenta *“Se sobrar alguma coisa desse rolo todo de fim de civilização autoritária, há de ser o que o povo como esse aqui conseguiu preservar, o conhecimento da natureza, o trabalho inteligente da sobrevivência junto a ela.”*¹³

⁸ LIMA, Mariângela Alves. *“Flávio Império e a Cenografia do Teatro Brasileiro”*, in KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), *Flávio Império*, col. Artistas brasileiros, Edusp, São Paulo, 1999, p. 23.

⁹ Flávio Império deu uma entrevista para o Jornal Folha de São Paulo sobre a sua exposição *“Coisas e Loisas” (1978)*, realizada numa época em que Império acabara de voltar de uma de suas longas viagens pelo Nordeste brasileiro.

¹⁰ Flávio Império em entrevista a KNAPP, Erica, *A Festa Popular de Flávio Império*, Jornal Folha de São Paulo, 14/09/1978.

¹¹ ARAP, Fauzi. *“Flávio Império – Do Bexiga à Liberdade”* em *Folhetim*, São Paulo, nov./ 1979. Republicado em catálogo da exposição realizada pelo SESC, *Matrizes, Filiais e Companhias*, São Paulo, 1979.

¹² ARANTES, Pedro Fiori. *Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões*, 1ª edição, Ed. 34, São Paulo, 2002, p. 159.

¹³ IMPÉRIO, Flávio. Carta a Amélia, 25/01/1978, Sociedade Cultural Flávio Império, São Paulo.

De volta de uma dessas viagens Flávio Império monta uma exposição no Sesc localizado à Rua Dr. Vila Nova, 245, em São Paulo, intitulada “*Coisas e Loisas*”. Em entrevista dada ao jornal Folha de São Paulo na época desta exposição, em setembro de 1978, ele se diz “*muito festeiro o tempo inteiro*” e fala sobre o seu profundo interesse nas festas populares. Nesse artigo ele comenta um pouco dessa “capacidade criativa” do povo brasileiro, que ele encontra em suas viagens. Parafraseando Caetano Veloso – “*o povo brasileiro é muito musical*”, ele afirma: “*Ele (o povo brasileiro) é muito visual. É impressionante a inteligência construtiva do brasileiro que, com palha, taquara e terra, resolve todos os problemas de ‘design’ desde o chão até o teto, fogão, utensílios de uso; e com uma incrível habilidade técnica.*”¹⁴

A própria abertura dessa exposição, que foi totalmente dedicada às crianças (irerês – crianças na umbanda), assumiu caráter de uma “grande festa popular”, com comidas e bebidas típicas das festas populares, servindo café com bolo de fubá, ao invés de vinho com salgadinhos. Estandartes, mastros de festas juninas e motivos populares misturavam-se numa exposição que se caracterizava mais por configurar um espaço que lembrava o cenário de uma peça teatral ou um circo. O clima da exposição caracterizava-se por uma procura por mais liberdade e informalidade, se comparada com as exposições em galerias e museus. Nessa entrevista, Império declara: “*Desde pequeno gosto de festas de rua e elas continuam a me interessar porque elas são mais humanas do que as festas com uísque na mão, que eu acho muito chato. Já estou muito velho para as discotecas, mas destas até gosto, porque nelas o pessoal dança mesmo e se descontraí.*”¹⁵ Flávio Império vai se definir mais como um “artesão” do que como artista. Nessa mesma entrevista ele comenta: “*Eu não vou buscar inspiração no povo, eu sou do povo.*”¹⁶ A própria exposição assumiu durante o tempo todo um clima de “festa” e de “confraternização” entre as pessoas de todos os tipos, independente de suas classes sociais, raças, credos, cor.

Nessa exposição “*Coisas e Loisas*” (1978) ele monta o seu ateliê no meio do espaço da exposição, produzindo e trabalhando no local, para conversar com as pessoas e mostrar como funciona o seu trabalho de impressão de serigrafias em tecido. Império, numa grande mesa de trabalho, estampava os tecidos, enquanto os visitantes e curiosos observavam atentos à técnica dos artistas em ação. Na exposição, Flávio Império mostrava aos visitantes todos os passos da montagem e produção de seus trabalhos serigráficos sobre tecido, de forma didática e interativa com os visitantes.

A sua vontade de mostrar o “fazer”, o “colocar a mão na massa”, é marcante em todos os seus trabalhos plásticos. Essa postura de “mostrar ao público” não só as telas e tecidos prontos, mas como eles foram confeccionados acompanhou sua trajetória artística.

Na obra de Flávio Império todos os procedimentos são mostrados, e todo o processo fica sempre didaticamente explicitado no resultado final da obra. A marca da construtibilidade da obra está

¹⁴ Flávio Império em entrevista a KNAPP, Erica, *A Festa Popular de Flávio Império*, Jornal Folha de São Paulo, 14/09/1978.

¹⁵ *Idem*.

evidenciada na arquitetura da casa popular e o cenário não esconde seu processo construtivo, evidenciando e aparecendo ao público a estrutura e o suporte por trás do palco. Ele evidencia para o público o modo de produção artístico dos seus quadros através das sobreposições de tintas que aparecem em seus panos serigrafados. Ele aplica assim, inclusive nas artes plásticas, essa velha lição de um outro homem de teatro, Bertold Brecht, o qual marcou muito o percurso e o modo de produzir teatral de Império nos palcos paulistanos nos anos 60. Toda a obra plástica de Flávio Império, principalmente a partir do início dos anos 70, quando ele começa a aplicar em seus trabalhos a técnica da serigrafia (ou silk-screen) por intermédio de seu amigo Cláudio Tozzi, parece “contar” e explicitar o seu processo de manufatura. Uma camada sobre a outra vai demonstrando, desvelando, o modo como a pintura foi executada. O modo como as camadas de tinta sobre estamparias chegaram a ser o que são, numa incrível capacidade de experimentação, de testes e novas aplicações.

O encontro com o artesanato mineiro – Edmar de Almeida e as tecedeiras de Uberlândia

Flávio Império e Edmar de Almeida aproximaram-se em 1975 quando trabalharam juntos num projeto de pesquisa sobre os trabalhos em tear manual realizados pelas tecedeiras de Uberlândia. Sobre o tema, Império realizou um filme com duração de 50 minutos que foi chamado “*Colhe, carda, fia, tece*”.¹⁷ Tal filme em super 8 foi rodado especialmente para a exposição de tecidos artesanais produzidos pelo artista Edmar de Almeida no Museu de Arte de São Paulo.¹⁸ Império realizou ainda outros dois documentários: “*As tecedeiras de Uberlândia – MG*” e “*Tecidos artesanais de Edmar de Almeida*”¹⁹ para esta exposição.

Segundo texto de Flávio Império sobre a produção desses filmes documentários, o seu interesse neste trabalho de documentação estava “*diretamente ligado aos últimos momentos da indústria caseira do tear manual como atividade de subsistência, repetindo o artesanato clássico trazido de Portugal no período da Colonização e ainda utilizado nos interiores de Minas Gerais como manta e cobertor ou colcha.*”²⁰

Ainda segundo o texto, a realização dessa pesquisa de Flávio Império estava estreitamente ligada com o trabalho de criação de tecidos realizado pelo artista Edmar de Almeida em colaboração

¹⁶ *Idem.*

¹⁷ Este filme, juntamente com outro filme por ele produzido em super 8 e intitulado “*Pequena Ilha da Sicília*” (feito em parceria com Renina Katz para o curso de pós-graduação da FAU, “*Ecologia Urbana*”, com o professor Aziz Ab’saber, em 1975), foram exibidos durante sua exposição “*Coisas e Loisas*” em 1978. Na ocasião da exposição, Flávio deu uma entrevista onde declara a respeito dos filmes: “*Quem quer copiá-los? Eles são documentários de uma cultura que está sendo esvaçada pela cultura atual, que vem e destrói tudo o que havia anteriormente.*” – Flávio Império em KNAPP, Erica, *A Festa Popular de Flávio Império*, Jornal Folha de São Paulo, 14/09/1978.

¹⁸ KNAPP, Erica, *A Festa Popular de Flávio Império*, Jornal Folha de São Paulo, 14/09/1978.

¹⁹ Flávio Império realiza anotações em folhas avulsas sobre esse projeto e esse documentário que foram reproduzidas e compiladas em “*Textos de Flávio Império – seleção de Ruy Moreira Leite para publicação da Editora da Universidade de São Paulo*”, Sociedade Cultural Flávio Império, São Paulo.

²⁰ IMPÉRIO, Flávio. *Projeto e realização de filme documentário*, original manuscrito a caneta em folhas avulsas revendo trabalho anterior, in “*Textos de Flávio Império – seleção de Ruy Moreira Leite para publicação da Editora da Universidade de São Paulo*”, Sociedade Cultural Flávio Império, São Paulo.

com as tecedeiras da região e Uberlândia. E todo o trabalho de pesquisa de campo foi realizado antes, “durante muitos anos por Edmar de Almeida, na região do triângulo mineiro onde essa técnica sobreviveu às proibições da corte portuguesa da fabricação de tecidos manuais no Brasil-colônia.”²¹

O interesse de Império pela pesquisa desse tipo de produção artesanal, que faz parte do universo da “cultura popular brasileira”, sem dúvida evidencia seu interesse e curiosidade quanto às manufaturas de subsistência que resistiam aos avanços do progresso industrial. Em sua visão, trata-se de uma documentação que registre uma forma viável de produção manufatureira que naquele momento atende às reais condições sócio-econômicas locais e brasileiras. Trata-se de observar e registrar uma produção artesanal que supre as necessidades que o desenvolvimento da indústria de tecelagem de grande porte naquele momento ainda não conseguia suprir nem suplantar. Esse trabalho das tecedeiras de Minas Gerais caracterizava uma exceção na corrente de progresso industrial que o Brasil seguia.

As tecedeiras de Uberlândia representam um tipo de produção “arcaica” no Brasil. E essa produção vinha sobrevivendo e se mantendo em regiões inteiras de Minas desde os tempos das colônias. Não é por acaso que naquele momento transformações culturais no Brasil e no mundo, quando questões relativas às minorias sociais, étnicas e sexuais, começam a ser colocadas em pauta e discutidas no mundo todo, surja o “olhar” e a atenção do artista para essa população de uma região específica do Brasil, que também é uma “minorias”, tão ignorada e sem voz ativa na sociedade quanto o restante das minorias internacionais. Por trás do documentário existe a preocupação com algo muito além da rasa visão de “cultura popular” como o folclore. Ele busca fazer o registro de uma realidade local, regional, de uma população que trabalha e obtém resultados positivos, social e economicamente, nesse reduto do triângulo mineiro.

“Matrizes, Filiais e Companhias” – o encontro da serigrafia (processo artesanal) com os panos de “carne secas” (rejeitos industriais)

Durante suas viagens pelo Recife, em 1978, ele descobre os panos de “carne seca”, e desenvolve uma série de trabalhos com esses panos ainda no Recife. Mais tarde, quando ele volta para São Paulo, ele mostra na exposição “Matrizes, Filiais e Companhias” (1979) essa sua produção plástica, que caracteriza-se principalmente pelo trabalho de reutilização e requalificação desses tecidos.

“Carne-seca” é o nome dado ao tecido com estampa borrada, com a tinta escorrida, resultado do processo de limpeza das tintas das máquinas da indústria de tecelagem. Após cumprirem esta função, estes tecidos impregnados por diferentes tintas e padrões de estampas sobrepostas aleatoriamente, são postos à venda em feiras livres e em mercados populares a baixos preços. De

²¹ Idem.

acordo com as próprias palavras de Império: “a ‘carne-seca’ é vendida a quilo como ‘pano manchado’, ‘pano com defeito de fabricação’, sucata da indústria de estamparia, tanto do sul como do Nordeste mesmo.”²² Império se deparou pela primeira vez com eles no Mercado São José do Recife por volta de 1978. O seu interesse artístico primeiro que o levou a se interessar em trabalhar impressões serigráficas sobre esses tecidos pode ser explicado pelo fato de que tais tecidos saem das fábricas com estampas combinadas no puro jogo do azar, onde até os ‘padrões’ de estamparia “*mais pueris tornam-se interessantes. A nova imagem é a do largo gesto do trabalho de limpeza.*”²³

Os trabalhos de Império com os panos de “carne-seca”, caracterizam bem essa tendência do “*encontro possível, onde o incidente e o acidente se cruzam na criação de novas realidades.*”,²⁴ de acordo com suas próprias palavras. No próprio catálogo de sua exposição “*Matrizes, Filiais e Companhias*” (1979), ou seja, um ano após a exposição “*Coisas e Loisas*”(1978), ele coloca que isso faz parte do seu trabalho: “*Procuro meu próprio equilíbrio entre o acaso e o improvisado. Essa é a chave que me acontece desde sempre e com a qual me acostumei ir vivendo.*”²⁵ Nessa exposição aparece pela primeira vez ao público sua extensa gama de experimentações com os panos de “carne-seca”.

Figura 02: Flávio Império em Recife segurando uma “bandeira de carne seca”, 1979. Nesta exposição realizada no SESC localizado na Rua Dr. Vila Nova, em São Paulo, e realizada em conjunto com Renina Katz, Flávio Motta e Cláudio Tozzi, Império expõe pela primeira vez no Sudeste suas bandeiras realizadas através da impressão serigráfica sobre os tecidos de “carne seca” encontrados por ele no Mercado do Recife. Fonte: Capa do catálogo da exposição *Matrizes, Filiais e Companhias*, SESC, São Paulo, 1979.

De acordo com depoimento de Luís Contier, Império também tinha um incrível desprendimento por sua obra e uma grande vocação para a dessacralização da obra de arte que ele próprio produzia. Contier deu aulas com Império para os primeiros períodos do Curso de Arquitetura e

²² IMPÉRIO, Flávio. Catálogo da exposição realizada pelo SESC *Matrizes, Filiais e Companhias*, São Paulo, 1979. Arquivo Multimeios da Divisão de Pesquisa do Centro Cultural São Paulo – Secretaria de Cultura de São Paulo.

²³ Idem.

²⁴ Idem.

Urbanismo da Faculdade de Belas Artes de São Paulo durante os anos 80, e tiveram uma convivência muito intensa neste período.

Através do desprendimento e descompromisso com a permanência da obra, ou seja, através de sua postura clara e libertária com relação ao seu próprio processo de criação, Império se permitia experimentar e explorar todo o tipo de técnica, material ou objeto que lhe caísse nas mãos e que lhe parecesse interessante visualmente. Ele não se prendia a nada, nem ao que era produzido em termos de arte naquele momento e que freqüentava as galerias da época. Ele buscava experimentar o que ninguém estava vendo ou testando. O “olhar” voltado para o que os artistas e intelectuais da época não percebiam ou não prestavam atenção. Ou seja, suas preocupações estavam mais voltadas para trabalhar com o que estava “fora do circuito” de produção artística e intelectual, com o que os artistas da época nem pensavam em usar. Império trabalhava com o que lhe chamava a atenção naquele momento por algum motivo, que ia desde coisas muito concretas, como materiais e objetos diferenciados, até idéias muito abstratas ou metafísicas. Ele se interessava e gostava de trabalhar seguindo a sua própria intuição artística.

Para Império estar sempre produzindo algo novo, diferente, algo que instigasse a sua “vontade artístico-criativa” era o que mais lhe interessava. O importante era estar sempre desenhando, pintando, produzindo. O “processo” de produção, de confecção, de manufatura da obra lhe era muito mais interessante e importante, para o desenvolvimento e continuidade de seu trabalho artístico, do que o resultado final da obra. Tratava-se do desprendimento de saber que aquele objeto, enquanto obra, poderia ser refeito ou reproduzido. Para ele a questão mais importante estava ligada ao desenvolvimento do seu processo criativo, através da prática do “fazer” como forma de conhecimento e de novas descobertas.

No texto do catálogo da exposição *“Matrizes, Filiais e Companhias”*, Império comenta sobre suas experiências com a produção de seus panos de “carne-seca”:

*“Trabalhar impressões serigráficas sobre ‘carne-seca’ passou a ser um treino do improviso, exigindo movimentos e decisões rápidas e atentas, na manipulação das matrizes, tintas, cores, técnicas de impressão. Uma estranha dança de preparações e limpezas, onde através de lances e relances as imagens vão se adequando aos fundos pré-existentes.”*²⁶

Ainda no mesmo texto o artista conta um pouco dos caminhos que “por acaso” o levaram ao encontro com esses “panos manchados”, “sucata da indústria de estamperia”, durante suas andanças pelo Nordeste. Ele explica que esses pedaços de tecido eram refugos da indústria da tecelagem, *“resultantes das operações de limpeza do equipamento industrial de impressão serigráfica de estamperia.”*²⁷ Como neste processo as padronagens originais se sobrepõem ao acaso, e as tintas ficam escorridas, os tecidos ficam manchados, “grossos e duros de tinta”. Como

²⁵ Idem.

²⁶ Idem.

²⁷ Idem.

ocorre justaposição, contraposição, superposição ou falhas, tudo fica impresso “fora de registro”. E por isso eram vendidos a “preços de banana” em tabuleiros de diversas cidades, como no Mercado São José, em Recife, assim como acontecia em todas as grandes cidades brasileiras. Ele procurava, entre os tabuleiros das feiras em que se vendiam esses panos, os mais manchados, que apresentavam uma composição plástica que lhe parecesse interessante. Assim, ele os re-trabalhava, imprimindo-lhes através da serigrafia, desenhos e traços de sua autoria, de modo a obter os mais interessantes e diversos resultados visuais, que eram únicos em cada trabalho. Ele comenta: (...) “Fico com a impressão de que a ‘carne seca’ veste a miséria que se veste.”²⁸ Ao se apropriar desses tecidos e imprimir sobre eles novas imagens, como as de folhas de bananeiras ou coqueiros, ou a imagem da mão do Papa João Paulo II quando de sua visita ao Brasil,²⁹ ele as requalifica, imprimindo-lhes ironicamente um novo significado artesanal e único. Num processo de transformação dos “restos da indústria” em “obras-de-arte”, em imagem única e diferenciada. Num flagrante contraste entre a miséria que as consome e a “potencialização do significado do tecido.”³⁰

Figura 03: Exemplos de bandeiras de “carne secas” realizadas através da estampa serigráfica do desenho da mão do Papa João Paulo II sobre os tecidos. Fonte: Catálogo da exposição Matrizes, Filiais e Companhias, SESC, São Paulo, 1979.

Ele utiliza assim, como matéria-prima de seu trabalho, justamente o que é “jogado fora” pela indústria. Trabalhar com os restos, com os rejeitos industriais, com que está à margem da sociedade, adquire neste caso um significado maior. Trata-se mais uma vez de ressaltar sua postura de experimentação e exploração das coisas e objetos que a sociedade industrial não valoriza. Constituem os rejeitos da indústria e por isso são por ela *descartados*. Para o artista, trata-se de um novo olhar sobre tudo aquilo que é descartado e desprezado pelo senso comum,

²⁸ Idem.

²⁹ Segundo depoimento de Amélia Hamburger à autora, em sua residência, no dia 26/10/2001.

³⁰ KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova*, dissertação de mestrado, São Carlos, EESC - USP, 1999, p. 113.

pela sociedade em pleno desenvolvimento industrial, no momento histórico particular pelo qual o Brasil passava. Ele apropria-se desses objetos e ressemantiza-os ao seu modo.

Império não estava sozinho nesse tipo de busca e pesquisa. Muito anterior à ele, ainda durante o final dos anos 50 nos Estados Unidos, temos o importante artista plástico ligado ao *pop-art* americano, Robert Rauschenberg e os seus “*ready-mades*”.³¹ Ele apropriava-se de objetos, temas e imagens cotidianos e trabalhava em cima deles, recortando, colando, pintando, intervindo. Dessa forma lhes conferia novo significado, requalificando-os e ressemantizando-os. Esse procedimento ou método de trabalho artístico advém de um certo amadurecimento do processo artístico que é uma entre tantas heranças da Arte Moderna.

Para Império era uma questão de experimentar, ver, procurar, sentir o que está à “*margem*” dessa sociedade. Na verdade, sua postura é a mesma da época em que trabalhou nos grupos teatrais dos anos 60 ou em parceria com os arquitetos Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre – continuar trabalhando e reinventando o seu trabalho a partir de objetos e materiais sem aparentemente nenhum valor estético, econômico ou social para a sociedade em geral. Trabalhar com materiais considerados arcaicos porque era o mais acessível e próximo do olhar do povo brasileiro. Esses materiais estavam fora do processo de produção industrial. Eram os mesmos com os quais a população sempre trabalhou, uma vez que a grande parte dela ainda não tinha, como até hoje não tem, condições de ter acesso ao que era produzido de mais moderno pela indústria nacional de ponta.

Figura 04: Flávio Império trabalhando com estampas serigráficas em seu ateliê na Rua Monsenhor Passalacqua. Casa do artista em São Paulo. s/d. Fonte: KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.). Flávio Império, col. Artistas brasileiros, Edusp, São Paulo, 1999.

³¹ Sobre o trabalho de Robert Rauschenberg, além de outros artistas importantes e contemporâneos de Flávio Império (que atuaram no plano internacional entre 1960 e 80), e a fim de melhor compreender o panorama internacional geral, os novos rumos e discussões que se estabeleciam no campo das artes plásticas durante os anos 50 e 60, veja WOOD, Paul; FRASCINA, Francis; HARRIS, Jonathan e HARRISON, Charles. *Modernismo em Disputa – A arte desde os anos 40*, Cosac e Naify Edições, São Paulo, 1998.

Essa postura do artista está implícita na sua atitude de pegar bolinhas de natal na rua para reutilizá-las depois em algum trabalho,³² ou de recolher do meio da rua uma tela rasgada ao meio, pintar e costurar sobre ela uma bota “remendada”.³³ Ele pega todo esse material que usualmente não tem valor mercadológico ou comercial para a sociedade de consumo, e que se trata do “rejeito” da mesma e o transforma artesanalmente com suas próprias mãos em objetos, cenários, quadros, figurinos, que se caracterizam por serem visualmente e esteticamente interessantes. É a transformação e a redefinição da própria linguagem desses materiais e objetos geralmente rejeitados e considerados “inúteis” pela sociedade industrial da época.

Ele diz, ainda de acordo com o catálogo da exposição “*Matrizes, Filiais e Companhias*”:

*“(…) As bandeiras me libertam do plano fixo da ‘pintura’, conservam sua transparência real e mantêm os movimentos livres do pano ao vento ou nas mãos. Ao mesmo tempo teatrais e arquitetônicas, lembram os estádios lotados e o carnaval, e o jeito antigo de fazer separações e ‘cortinas’ nas casa do sertão. (...)”*³⁴

Figura 05: Telas de *silk-screen* (serigrafia) com os desenhos que eram aplicados nas bandeiras de “carne secas” posicionadas junto às janelas da residência do artista em Recife, onde realizou uma série de experimentos com essa técnica sobre os tecidos de “carne secas”. Fonte: Catálogo da exposição *Matrizes, Filiais e Companhias*, SESC, São Paulo, 1979.

³² Depoimento de Carmela Gross à autora no seu ateliê, localizado na Rua Senador Feijó, n. 121, Sé, São Paulo, no dia 12/09/2002.

³³ Depoimento de Renina Katz à autora em sua residência, no dia 11/09/2002. Segundo o depoimento, o quadro “*Bota*”, de 1979, foi presente de Flávio Império para Renina Katz na época.

³⁴ IMPÉRIO, Flávio. Catálogo da exposição realizada pelo SESC *Matrizes, Filiais e Companhias*, São Paulo, 1979. Arquivo Multimeios da Divisão de Pesquisa do Centro Cultural São Paulo – Secretaria de Cultura de São Paulo.

Nesse processo o resultado é uma série de bandeiras que são “re-versões, re-invenções, re-lembranças das festas da Praça General Osório, de Ipanema, quando, nos anos 60, Flávio Motta era o ‘porta-estandarte’ dos artistas plásticos sonhadores e suas bandeiras maravilhosas...”.³⁵

Trata-se de um sistema de “inclusão”- para contrapor à “exclusão” a que foram sujeitados pela sociedade – desses objetos em seu processo artístico. Objetos que eram sistematicamente descartados e rejeitados pela sociedade na forma de “sobras”, “restos” que não serviam mais ao sistema da vida moderna, inserida na nova produção industrial brasileira.

Reinvenções das cores, dos retalhos, dos pedaços que “vestem” a vida do povo brasileiro em suas festas populares e alimentam o sonho e um projeto por uma vida social brasileira mais justa e igualitária. A postura artística de Império é carregada de uma crítica ao modo de produção no qual o Brasil investia e apostava naquele momento. Sua postura é crítica ao nacional-desenvolvimentismo e a toda idéia de “progresso” através da aposta no desenvolvimento industrial. Trata-se de um modo de encarar o Brasil, assumindo que a solução para os problemas econômicos e sociais brasileiras, não virão através do progresso industrial, e que, portanto, é preciso criar alternativas para responder a tais problemas. Flávio Império realiza isso através de sua arte, de suas pesquisas e experimentações com aquilo que a sociedade em geral não vê nem dá importância. Ele busca em seu trabalho com a “carne-seca” intervir simbolicamente e agregar valor a essa peça que representa a própria “miséria” travestida. Reinventar esse refugio, esse rejeito que “veste” grande parte da população brasileira.

Figura 03: Exemplos de bandeiras de “carne secas” realizadas através da estampa serigráfica de desenhos da mão do Papa João Paulo II e de folhas de coqueiros sobre os tecidos. Fonte: Catálogo da exposição Matrizes, Filiais e Companhias, SESC, São Paulo, 1979.

³⁵ Idem.

Essa postura política de Flávio Império se caracteriza como aposta que a geração anterior tinha na industrialização, na crença do progresso como solução viável para todos os problemas brasileiros. A busca de Império por essas alternativas ainda guardava o ideário, a idéia base e fundamental do projeto moderno, que ele aprendera com seus professores. Ele procurou dar continuidade a esse projeto, buscando trabalhar com alternativas a uma industrialização não concretizada e que não poderia atender a toda a grande massa da população naquele momento. Ou seja, encontrar outros rumos para alcançar os mesmos fins, o mesmo projeto, o mesmo ideal de alcançar as igualdades sociais e econômicas que seus antecessores como Vilanova Artigas já idealizavam. Portanto trata-se de uma crítica, de revisão, de reavaliação, de mudança de rumos para alcançar um projeto já idealizado por seus antecessores, e que pretendia ter um alcance maior e mais abrangente, que contemplasse toda a sociedade brasileira.³⁶

O conteúdo crítico do seu trabalho ao que apresenta um caráter eminentemente “industrial”, como os panos borrados do Mercado do Recife que a população chamava de “carne secas”, e uma busca alternativa a essa indústria brasileira dos anos 70, ainda insipiente e insuficiente para atender a toda a população brasileira, faz com que Império esteja sempre atento e ligado ao que tem caráter e qualidades intrinsecamente “artesanais”, como saída viável para realizar uma arte e uma produção desde objetos cotidianos até residências, que apresentem uma estética interessante e ao mesmo tempo adequada ao “tempo” e ao “lugar” em que ela é produzida (no Brasil da Segunda metade do século XX). A ideologia e os propósitos Modernos que estão na base da formação e parte do universo deste artista-arquiteto estão presentes e ao mesmo tempo são colocados em cheque no seu pensamento e na sua produção artística.

Referências Bibliográficas

ARANTES, Pedro Fiori. *Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões*, São Paulo: Ed. 34, 2002.

ARAP, Fauzi. “*Flávio Império – Do Bexiga à Liberdade*” em *Folhetim*, São Paulo, nov./ 1979. Republicado em catálogo da exposição realizada pelo SESC, *Matrizes, Filiais e Companhias*, São Paulo, 1979.

BUZZAR, Miguel. *Rodrigo Brotero Lefèvre a Idéia de Vanguarda*, tese de doutorado, São Paulo, FAU-USP, 2001.

Depoimento de Amélia Hamburger à autora, em sua residência, no dia 26/10/2001.

Depoimento de Carmela Gross à autora no seu ateliê, localizado na Rua Senador Feijó, n. 121, Sé, São Paulo, no dia 12/09/2002.

³⁶ Para melhor explicitar o trabalho de Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro e Flávio Império como processo de revisão, crítica e continuidade sobre suas posturas acerca do que eles pensavam sobre progresso social e econômico no Brasil, assim como suas posturas acerca dos rumos da produção da arquitetura e dos ideários modernos no Brasil, a partir dos anos 60, consultar KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova*, dissertação de mestrado, São Carlos, EESC - USP, 1999. Ver também sobre o mesmo tema, BUZZAR, Miguel. *Rodrigo Brotero Lefèvre a Idéia de Vanguarda*, tese de doutorado, São Paulo, FAU-USP, 2001.

Depoimento de Renina Katz à autora em sua residência, no dia 11/09/2002. Segundo o depoimento, o quadro “Bota”, de 1979, foi presente de Flávio Império para Renina Katz na época.

GORNI, Marcelina. *Flávio Império – arquiteto e professor*, dissertação de mestrado, EESC/USP, São Carlos, 2004.

IMPÉRIO, Flávio. Carta a Amélia, 25/01/1978, Sociedade Cultural Flávio Império, São Paulo.

IMPÉRIO, Flávio. Catálogo da exposição realizada pelo SESC *Matrizes, Filiais e Companhias*, São Paulo, 1979. Arquivo Multimeios da Divisão de Pesquisa do Centro Cultural São Paulo – Secretaria de Cultura de São Paulo.

IMPÉRIO, Flávio. Convite para “*Coisas e Loisas: exposição-oficina de Flávio Império*”, de 13 a 30 de setembro de 1978 no Sesc, Rua Dr. Vila Nova, 245, em São Paulo. Arquivo Multimeios da Divisão de Pesquisa do Centro Cultural São Paulo – Secretaria de Cultura de São Paulo.

IMPÉRIO, Flávio. Depoimento a Fernanda Perracini Milani (então aluna de Teatro da ECA-USP), em seu trabalho monográfico “*Falando sobre Flávio Império*”, apresentado àquela faculdade em 1975. Sociedade Cultural Flávio Império.

IMPÉRIO, Flávio. *Projeto e realização de filme documentário*, original manuscrito a caneta em folhas avulsas revendo trabalho anterior, in “*Textos de Flávio Império – seleção de Ruy Moreira Leite para publicação da Editora da Universidade de São Paulo*”, Sociedade Cultural Flávio Império, São Paulo.

IMPÉRIO, Flávio. Texto do programa do espetáculo “*Pintado de Alegre*”, autoria de Flávio Migliaccio, direção de Augusto Boal, com cenários e figurinos de Flávio Império, Teatro de Arena, São Paulo, 1961. Reproduzido em “*Textos de Flávio Império – seleção de Ruy Moreira Leite para publicação da Editora da Universidade de São Paulo*”, Sociedade Cultural Flávio Império, São Paulo. (Os grifos na citação são nossos.)

KATZ, Renina e HAMBURGER, Amélia Império (orgs.), *Flávio Império*, col. Artistas brasileiros, São Paulo: Edusp, 1999.

KNAPP, Erica, *A Festa Popular de Flávio Império*, Jornal Folha de São Paulo, 14/09/1978.

KOURY, Ana Paula. *Arquitetura Nova* in revista AU no. 89, abr/mai 2000, p. 68 a 72.

KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova*, dissertação de mestrado, EESC/USP, São Carlos, 1999.

PAES, M. H. Simões. *A Década de 60*, São Paulo: Ed. Ática, 1995.

PAULO, Augusto Francisco. *Em Busca de uma Cenografia Pobre*, vol. 2, dissertação de mestrado, ECA – USP, São Paulo, 1998, p. 301 a 313.